

Artículo de investigación

Cómo citar: Orozco, Holguín, M., Ossa Taborda, E., & Gallego Hurtado, A. (2023). La formación electiva, una experiencia complementaria que favorece la cualificación de los educadores infantiles. *PRA*, 23(35), 196-222. <https://doi.org/10.26620/uniminuto.praxis.23.35.2023.196-222>

ISSN: 0124-1494

eISSN: 2590-8200

Editorial: Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO

Recibido: 29 junio 2023

Aceptado: 25 septiembre 2023

Publicado: 7 noviembre 2023

Conflicto de intereses: los autores han declarado que no existen intereses en competencia.

La formación electiva, una experiencia complementaria que favorece la cualificación de los educadores infantiles

Electives, a complementary experience that fosters the qualification of early childhood educators

Formação eletiva, uma experiência complementar que favorece a qualificação dos educadores de infância

Resumen

Los cursos electivos comprenden la formación teórico-práctica y considerada a elección del estudiante como formación complementaria en su profesionalización. Esta investigación pretende determinar el impacto de la formación electiva en la calidad docente de los estudiantes de Licenciatura en Educación Infantil de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. La investigación es de carácter mixto (cualitativo y cuantitativo) y está basada en el análisis de las experiencias docentes y de los estudiantes en formación. La información se recolectó a través de formularios y grupos focales realizados a los estudiantes del programa mencionado. Se dilucidaron diferentes comprensiones teniendo en cuenta los microcurrículos, el aporte crítico de los docentes y los conceptos de los estudiantes frente al impacto de estas en el contexto educativo actual. Se concluye que la formación de electivas es pertinente en el currículo y en su aplicación al contexto. Sin embargo, requiere de mayor construcción a partir de la nueva realidad de las infancias, esto incluye diversas experiencias mediadas por el contexto, la apropiación del saber y el sentido pedagógico en la educación.

Palabras clave: asignaturas electivas, dificultades de aprendizaje, educación, literatura infantil, pedagogía infantil, pensamiento lógico.

Mónica Maritza Orozco Holguín

Magister en Educación, especialista en Cognición y Estrategias de Aprendizaje
Corporación Universitaria Americana
monimar722012@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-6460-0959>

Érica María Ossa Taborda

Magister en Educación
Corporación Universitaria Minuto de Dios
erica.ossa@uniminuto.edu
<https://orcid.org/0000-0002-0390-9637>

Andrés Felipe Gallego Hurtado

Magister en Gestión de la Tecnología
Corporación Universitaria Minuto de Dios
andres.gallego.h@uniminuto.edu
<https://orcid.org/0000-0003-4190-8990>

La información se recolectó a través de formularios y grupos focales realizados a los estudiantes del programa mencionado.

Abstract

Elective courses include theoretical-practical training and are considered the student's choice as complementary training in their professionalization. This research aims to determine the impact of elective training on the teaching quality of undergraduate students Bachelor of Early Childhood Education of the Corporación Universitaria Minuto de Dios. The research is of a mixed nature (qualitative and quantitative) and is based on the analysis of the experiences of teachers and students in training. The information was collected through forms and focus groups conducted with the students of the aforementioned program. Different understandings were elucidated taking into account the micro curricula, the critical contribution of the teachers and the concepts of the students regarding the impact of these in the current educational context. It is concluded that the training of electives is pertinent in the curriculum and in its application to the context. However, it requires more construction from the new reality of childhood, this includes various experiences mediated by the context, the appropriation of knowledge and the pedagogical sense in education.

Keywords: electives, learning disabilities, education, children's literature, early childhood pedagogy, logical thinking.

Resumo

As disciplinas optativas contemplam formação teórico-prática e são consideradas à escolha do aluno como formação complementar na sua profissionalização. Esta pesquisa tem como objetivo determinar o impacto do treinamento eletivo na qualidade do ensino dos alunos de graduação Bacharelado em Educação Infantil da Corporación Universitaria Minuto de Dios. A pesquisa é de natureza mista (qualitativa e quantitativa) e baseia-se na análise das experiências de professores e alunos em formação. As informações foram coletadas por meio de formulários e grupos focais com os alunos do programa. Foram elucidados diferentes entendimentos tendo em conta os micro currículos, o contributo crítico dos docentes e as concepções dos alunos quanto ao impacto destes no atual contexto educativo. Conclui-se que a formação de optativas é pertinente no currículo e na sua aplicação ao contexto. No entanto, requer mais construção a partir da nova realidade da infância, isso inclui várias experiências mediadas pelo contexto, a apropriação do conhecimento e o sentido pedagógico na educação.

Palavras-chave: disciplinas eletivas, dificuldades de aprendizagem, educação, literatura infantil, pedagogia infantil, raciocínio lógico.

Introducción y antecedentes

Según el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2016), la fase de educación temprana se encarga de los cuidados que deben tener los infantes desde todas sus dimensiones de desarrollo tanto a nivel cognitivo, socioafectivo y motriz, lo cual garantiza un adecuado desarrollo. Desde esta perspectiva, se incorporan dentro de los propósitos de la educación inicial aspectos relacionados con otras habilidades que son fundamentales para ese desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas, en tal sentido que se integre en el currículo escolar la competencia motriz, la regulación del cuerpo, las expresiones comunicativas y lingüísticas, las directrices básicas de interacción y coexistencia social, y el acompañamiento en la comprensión del entorno físico y social. En esta línea, la educación temprana aspira a cultivar en los infantes una percepción personal positiva y balanceada, así como una autonomía individual. Los contenidos de esta etapa educativa se estructuran en áreas relacionadas con las vivencias y el desarrollo propio de la niñez, y se enfrentan mediante estrategias que capturan el interés, además son significativas para el infante. Así, las metodologías se basan en vivencias, tareas y actividades lúdicas, diseñadas para ser implementadas en contextos afectivos y confiables que amplifiquen aprendizajes con sentido, autovaloración e integración comunitaria.

Por otro lado, la didáctica infantil, definida desde el currículo de Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Corporación Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO), se entiende como la base epistemológica y soporte formativo para docentes. Se concibe como la disciplina que confiere identidad al educador y a su labor, engendrando un fervor por adquirir y discernir competencias tanto pedagógicas como humanas. Esto habilita al graduado a establecer ambientes de aprendizaje que fomenten una cultura de apreciación y respeto hacia la infancia temprana. Esta perspectiva también aboga por la investigación y el análisis crítico entre la teoría y la aplicación, con la intención de forjar espacios propicios para la innovación y la adquisición de conocimientos.

Debido a ello, la investigación establece, desde una base conceptual, el objetivo de definir el enfoque adoptado para comprender a los individuos en proceso de formación y la meta proyectada para el profesional que culmina su formación. Es-

pecíficamente, se percibe a la educación infantil como el núcleo de intervención y a la pedagogía infantil como la especialización esencial del estudiante que requiere una robusta base académica para edificar desde el actuar pedagógico. En este contexto, la pedagogía se configura como una ciencia cuyo núcleo investigativo es el desarrollo humano, en circunstancias que aseguren su autonomía, para autodefinir sus interacciones en y con el entorno (Regenbrecht, 1987, citado por Osorio Villegas, 2003). De este modo, la pedagogía formula teorías sobre prácticas que fomentan la autenticidad individual, diseñando tácticas y metodologías que permitan al individuo en proceso de formación, ejercitar su autogestión de manera perspicaz y ética en relación con otros individuos. Consecuentemente, estos principios constituyen los pilares centrales que guían las elecciones pedagógicas y las metodologías de instrucción, presentados con la expectativa de que tanto estudiantes como graduados los materialicen en su quehacer profesional.

Las asignaturas electivas como complementariedad formativa

Los cursos asignados como electivas comprenden la formación dedicada a la fundamentación teórico-práctica que es considerada a elección propia del estudiante como formación complementaria en su profesionalización, ya sea desde asignaturas propias del programa o de otras facultades y unidades académicas. Este componente está distribuido en los diferentes semestres del programa y tiene la función prioritaria de desarrollar la capacidad profesional del graduado y de permitirle al estudiante acceder al conocimiento, a la comprensión y a la formación.

En este sentido, las electivas son una complementariedad formativa a elección propia de los estudiantes y desde sus propios intereses. De esta manera, la presente investigación comprende el concepto de complementariedad formativa como un concepto original en la literatura de la teoría de recursos y capacidades para cualificar la profesionalización misma de los estudiantes.

Si bien esta conceptualización ha sido más elaborada desde “un pensamiento complejo en proyectos de gestión desde el lugar de las empresas para un reconocimiento externo en

beneficio intrínseco” (Pérez de Miguel y Sáiz Bárcena, 2010, p.11), retomamos la articulación entre todas sus partes para establecer lo que se ha planteado como los “recursos, que son denominados recursos complementarios” (Teece 1986, citado por Pérez de Miguel y Sáiz Bárcenas, 2010, p. 97). Este autor argumenta que estos recursos se caracterizan porque su valor pueda ser aumentado por la presencia de otros que, en este caso, la complementariedad responde a las asignaturas y a otros recursos que son las necesidades identificadas para fortalecer la cualificación de formación profesional. Sumado a esto, el objeto de toda asignatura de formación complementaria o electiva profesional debe cimentarse en la enseñanza de contenidos y de información de relevancia académica, de actualidad y trascendencia, con una profundidad que posibilite al estudiante conocimientos básicos que complementen y cualifiquen su proceso de profesionalización (Compte Guerrero, 2013).

Las asignaturas electivas son aquellas que el estudiante tiene la libertad de elegir entre un numeroso grupo de ofertas académicas, que pueden, incluso, ser parte del plan de estudio de otras carreras. Estas le dan la oportunidad de ser elegidas no por obligatoriedad en el programa académico al que pertenece, sino basadas en sus propios intereses y gustos (García-de la Vega *et al.*, 2013). Es aquí donde el estudiante puede apropiarse de su proceso de aprendizaje y decidir qué contenidos y aprendizajes pueden complementar su formación académica y generar competencias que impacten de manera positiva las futuras realidades y contextos en los que el estudiante ejercerá su profesión. Son asignaturas que generan interés y disposición al aprendizaje en el aprendiz, pues es este quién las elige basándose en sus propios intereses. Por lo tanto, el objetivo de estas materias debe ser conservar ese interés primero del estudiante para así generar instrucción y habilidades de impacto en el futuro profesional.

Conjuntamente, la planificación curricular en toda institución de educación debe tener como uno de sus principales objetivos y pilares la búsqueda de solución a problemas de índole social, político y económico del contexto del que hace parte, por tanto, su currículo debe estar actualizado, contextualizado y en consonancia con las necesidades y demandas de la realidad donde se desempeñarán sus graduados (Compte Guerrero, 2013). En línea similar, Escoto Murillo *et al.* (2013) mencionan que las materias optativas —además de complementar los

conocimientos, las destrezas y las competencias en pro de la transformación positiva del entorno al que pertenece— deben garantizar el fortalecimiento de las características que son propias de la identidad profesoral como docentes en formación, tales como: las estrategias de enseñanza, didáctica y conocimiento teórico, con el fin de estas formen un estudiante competente tanto fuera del aula como dentro de ella.

Entre las múltiples opciones de electivas con las que cuenta el estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, la siguiente investigación se ha enfocado en tres, las cuales son: i) Dificultades de aprendizaje, ii) Pensamiento lógico matemático y iii) Literatura infantil, debido a que son estas las electivas con mayor número de inscritos del programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil. Lo anterior, indica que es en estas donde los estudiantes desean ampliar sus conocimientos para mejorar su competitividad al momento de desempeñarse profesionalmente en un aula de clase. La progresión en estas materias optativas se fundamenta en la incentivación de los estudiantes, la identificación de sus requerimientos individuales y la visualización de sus aspiraciones a largo plazo. Al incorporar estas tres dimensiones cognitivas en la investigación, se satisface uno de los postulados de la educación terciaria. Este postulado se alinea con el concepto de flexibilidad, el cual se refiere al nivel de elección disponible para los estudiantes, según lo articulado por González Clavero *et al.* (2013).

La asignatura electiva de Dificultades de aprendizaje busca, tal como menciona Herrero, Siegenthaler y Mercader (2018), formar docentes que tengan la capacidad de aplicar estrategias, procedimientos y planes que faciliten a la totalidad de sus alumnos la comunicación y permita la interacción armónica entre compañeros de aula, además con los adultos que hacen parte del contexto educativo y familiar. Adicionalmente, los maestros de la etapa infantil son los primeros con los que se contacta el niño, con discapacidad o sin ella, dentro de la educación reglada y de su actuación depende el impacto positivo o negativo que puede tener el niño o niña en dichos momentos o lugares de comunicación e integración (Rodríguez Tadeo *et al.*, 2016). De acuerdo con López García (2014): “La formación de los docentes en la atención [...] a las dificultades de aprendizaje es un tema necesario de abordar y sobre el cual se requiere hacer propuestas que ayuden a promover la atención a la diversidad en las aulas” (p. 99).

Por su parte, la asignatura enfocada al desarrollo del pensamiento lógico matemático permite al docente en formación delinear tácticas y secuencias racionales en su proceso formativo, adquiriendo la capacidad de autodidactismo profesional. En su desempeño, puede concebir metodologías pedagógicas en matemáticas que promuevan en los niños la potenciación de esta competencia esencial, tanto para la esfera académica como para la cotidianidad (Guerra Borrego y Caballero Leyva, 2018). Este pensamiento no ha sido bien desarrollado en los primeros años de educación del sujeto, pero que cada vez son más las investigaciones que demuestran la importancia de un trabajo sólido en este periodo escolar (Muñoz-Catalán y Carrillo Yañez, 2018).

Por último, la electiva Literatura infantil, la cual busca la formación de docentes con capacidad para transmitir un espíritu adecuado de respeto hacia la lectura y la literatura, así como contagiar a sus estudiantes el gusto por la literatura, la creación de hábitos lectores y generación de conciencia sobre la importancia de la lectura (Palomares Marín, 2015). En los últimos años, se ha hecho más común que los estudiantes terminen la etapa obligatoria del colegio (educación básica y media) sin haber adquirido los principios de la lectura culta y las herramientas necesarias para afrontar cualquier tipo de lectura, si no se empieza a enfatizar desde la primera infancia el placer y el interés por la literatura las nuevas generaciones, ¿qué será de sus futuros alumnos? Dentro de unas décadas, los hábitos de lectura serán prácticamente nulos en los estudiantes, partiendo de la educación básica hasta llegar a la educación superior (Contreras y Prats, 2015).

Metodología

Como parte del proceso investigativo, se direcciona todo el diseño metodológico con la medición de los diferentes instrumentos de manera virtual con el uso de formularios de Google Forms, para los cuestionarios, y las videoconferencias de Meet, para la aplicación del grupo focal, cuya finalidad es contrastar todas aquellas experiencias y respuestas tanto de estudiantes como docentes —con respecto al direccionamiento de las electivas— para identificar los métodos de enseñanza centrados en los microcurrículos. De esta manera, se adopta un enfoque investigativo mixto, cuya finalidad, según

Hernández-Sampieri y Mendoza Torres (2018), no radica en suplantar la investigación cuantitativa o la cualitativa, sino en capitalizar las ventajas inherentes a cada una fusionándolas y procurando atenuar sus posibles limitaciones. Para responder a las diferentes etapas que forman el mismo, se llevaron a cabo las siguientes etapas:

El primer adelanto estuvo enfocado en responder a la necesidad de la consolidación de una matriz de referentes bibliográficos que permitiera una documentación amplia con respecto a los estudios que se han desarrollado para dar respuesta, conceptualmente, a la educación electiva en la formación docente. Para la construcción de esta, se tuvieron en cuenta siete categorías clave para la extracción de información desde la web, estas fueron las siguientes (figura 1):

Figura 1. Categorías clave para la extracción de información.

Fuente: Elaboración propia.

La población total de los docentes universitarios del programa de Licenciatura en Educación Infantil en la seccional Antioquia-Chocó (municipio de Bello) son 23 docentes medio tiempo y tiempo completo.

La población son 23 docentes, de esta población se retoma como margen de error el 10 % para un nivel de confianza del 90 %, focalizando así a 15 docentes, siendo la muestra representativa para la presente investigación.

Para el análisis poblacional, con respecto a las estudiantes, se tienen en cuenta a 65 estudiantes, siendo esta la muestra representativa en su totalidad.

Instrumentos

Para el proyecto de investigación, se utiliza el instrumento del cuestionario semiestructurado con cinco ítems o preguntas, el cual determinaba las percepciones que tenían los estudiantes con respecto a la enseñanza de las electivas y su impacto en la carrera. El otro cuestionario fue aplicado a los docentes en el cual se tenía en cuenta las opiniones de estos con respecto a las electivas y el impacto que tenían en la formación de los estudiantes. Además, se recurrió a preguntas detonadoras para indagar acerca de los conceptos y apreciaciones que tenían los estudiantes sobre las electivas con la estrategia del grupo focal; dichas estrategias permitían triangular la información para conocer aspectos trascendentales como el enfoque de la enseñanza, los métodos y metodologías utilizadas desde los microcurrículos en los cursos de las electivas.

Procedimientos

Para identificar la viabilidad del instrumento (cuestionario) se aplica una prueba piloto con cinco docentes de la Facultad de Educación y el coordinador de investigación, para corroborar la efectividad y pertinencia. Con la prueba piloto se determinan ciertos criterios que al momento de la prueba deberían ser modificados para la prueba general que se les aplicaría a los estudiantes.

Con respecto a la estrategia del grupo focal, esta se realiza tanto a los docentes como a los estudiantes, tomando en cuenta

que cada pregunta daría respuesta al problema de investigación planteado en dicho proyecto; destacándose así las diferentes categorías de análisis relacionadas con las electivas más destacadas para el programa de Licenciatura en Educación Infantil.

Con relación a lo anterior, se procede a una revisión documental en el que se considera que el periodo de búsqueda establecido para dicha recolección comprendería la última década (2010-2020), considerando así, los últimos años de artículos publicados.

Seguidamente, se procede con la aplicación de dos cuestionarios, cuyo propósito era identificar en las dos poblaciones las necesidades en cuanto a los cursos de las electivas para responder a la cualificación y excelencia de un profesional en pedagogía infantil de la Corporación Universitaria Minuto de Dios.

Por último, se procedió a la fase de relación, la cual estuvo enfocada en el análisis de las respuestas obtenidas mediante la fase de interacción con la comunidad educativa y las metas de formación, planteadas por las guías de las asignaturas electivas. De tal forma, que se pudiera analizar y triangular los datos arrojados por cada instrumento, y de esta manera poder identificar fortalezas, debilidades, elementos o estrategias no aplicados por los docentes; aspectos que no se tienen en cuenta en las guías pero que son necesarios al momento de enfrentarse a la realidad del aula de clase. Todo ello con el fin de conocer el grado real de trazabilidad de estas asignaturas con la realidad a la que se deben enfrentar los futuros docentes en sus contextos educativos. Así, se procede a generar estrategias de verdadero impacto para la comunidad estudiantil. Toda la estructura del método de investigación empleado se puede apreciar en la figura 2.

Figura 2. Diagrama de flujo del método empleado a la investigación.

Fuente: Elaboración propia.

Para alcanzar los objetivos propuestos en el proyecto de investigación, se realizaron los respectivos análisis, tomando como referente la interpretación de los resultados que arrojó el cuestionario *online* y la interpretación de las respuestas dadas y orientadas en el grupo focal, para poder hacer la respectiva triangulación, del que se derivan asuntos relevantes en cuanto a las nuevas metodologías y estrategias que se deben utilizar en los microcurrículos. De esto queda demostrado que es imperativo hacer ajustes a estos con mayor rigurosidad en cuanto al perfil profesional que requiere la carrera de Licenciatura en Educación Infantil, en concordancia con las demás licenciaturas. Así se procede a generar estrategias de verdadero impacto.

Resultados

Mediante la aplicación de la técnica del grupo focal y la utilización del instrumento del cuestionario se recolectó información acerca de la percepción de los docentes acerca de la formación electiva, instrumento denominado “La formación electiva, una experiencia complementaria que favorece la cualificación de los educadores infantiles”. Con respecto a la pregunta: ¿cuál es la meta de formación como electiva según su criterio como docente?, el 16 % de los docentes expresa que se debe realizar una sensibilización a los estudiantes acerca de la importancia de la electiva frente a su quehacer como docente. Es por eso, que la pedagogía como discurso, le permite al maestro el manejo adecuado de un saber específico dentro de la dinámica de la enseñanza, en la que integra relaciones conceptuales y prácticas.

Asimismo, el 17 % de los maestros piensa que es necesario brindar contenidos teóricos e informativos en la formación electiva, porque desde perspectivas diversas, sociológicas, pedagógicas y psicológicas se ha argumentado a favor y en contra de los contenidos específicos como objeto de enseñanza y como uno de los ejes estructurales de esta. El 67 % de la muestra considera que es esencial proveer instrumentos pedagógicos en el entorno académico para elaborar contenidos que se alineen con las particularidades y aspiraciones de cada estudiante. Esto también permite el aprendizaje para aquellos estudiantes con obstáculos en su proceso de adquisición de conocimientos. Estas herramientas promueven un aprendizaje más amigable y cautivador, favoreciendo una participación activa en comparación con técnicas más convencionales. Adicionalmente, potencian la comprensión y el interés estudiantil al ofrecer una diversidad de medios, como material audiovisual, animaciones, representaciones gráficas y aplicaciones interactivas. Estas facilidades propician una interacción más dinámica, permitiendo al estudiante no solo consumir información, sino también generarla, comunicarse e intercambiar perspectivas. Así, el estudiante transita de ser un mero observador a un agente activo dentro del contexto educativo.

Lo anterior propicia un proceso educativo más interactivo y colaborativo, potenciando el trabajo colectivo gracias a la amplia gama de instrumentos que facilitan el aprendizaje conjunto y la interacción estudiantil. En consecuencia, contribuyen al

fomento de la autodeterminación de los estudiantes, quienes ahora cuentan con una diversidad de recursos y plataformas para acceder a información, los cuales promueven así el autoinstrucción. Adicionalmente, estas desvanecen las limitaciones espaciales y temporales entre docentes y estudiantes, permitiendo una comunicación constante y sincrónica. Esto hace que la experiencia pedagógica exceda el espacio académico y se prolongue más allá de la intervención directa del docente.

Con respecto a los cuestionarios aplicados a los estudiantes de la licenciatura en Pedagogía Infantil, denominado arroja los siguientes resultados:

De acuerdo con la pregunta sobre si el contenido educativo que se brinda en los microcurrículos es trazable, según los estudiantes, el 75 % de estos manifiesta que lo que se plantea en el microcurrículo si es trazable porque todos los contenidos, actividades y herramientas planteadas en este son acordes a la educación actual, a las necesidades y pueden aplicarse en el contexto laboral actual. Se tienen además en cuenta la experiencia docente, las creencias y vivencias de estos, puesto que estas variables se ponen a disposición de los estudiantes a través de su quehacer pedagógico, permeando también sus discursos, que están enfocados a los contextos sociales actuales, como lo son la solución de conflictos, las emociones, las dinámicas familiares irregulares y la población vulnerable.

Ahora bien, del 100 % de los estudiantes abordados en el cuestionario, “La formación electiva, una experiencia complementaria favorece la cualificación de los educadores infantiles”, el 12 % manifiesta que dedica poco tiempo a las electivas con respecto a las horas dedicadas en la malla curricular obligatoria; el 8 % piensa que los cursos electivos ofrecen temas poco relevantes y que se les dificulta aún más las temáticas en “modalidad 100 % virtual”; también expresan que es “muy teórico” en ocasiones; el 3 % expresa que tiene poca riqueza de contenido y el 58 % manifiesta que no ha tenido ninguna dificultad (figura 3).

Figura 3. Percepción estudiantil con respecto a las formaciones de las electivas.

Fuente: Elaboración propia.

El 15 % de los estudiantes indica que se requieren más herramientas para aplicar en el contexto escolar, ya que, según ellos, para el trabajo que se propone en los escenarios escolares son requeridos mayores elementos que permitan intervenciones didácticas y apropiadas a los nuevos entornos educativos, especialmente en tiempos de confinamiento.

El 5 % manifiesta que se deben garantizar profesionales con mayor formación docente y aportar mayor contenido específico para niños y niñas mayores de 5 años, y así poder intervenir a todos los niños de primaria y no solamente la primera infancia. Por su parte, el 21 % expresa que requieren de clases más didácticas y el 23 % considera que se requiere mayor tiempo de duración y que la malla se queda corta en la postura frente a las electivas, también que deberían presentarse en los primeros semestres para lograr mayor conocimiento específico y así tener herramientas que puedan favorecer las prácticas profesionales. En contraste, el 31 % no manifiesta inconformidad (figura 4).

Figura 4. Estrategias metodológicas utilizadas en las electivas y su impacto en el contexto escolar.

Fuente: Elaboración propia.

Con respecto a los docentes, se retoma lo más significativo tomado de las respuestas dadas en el formulario.

En este, el 16 % expresa que en su labor profesoral sensibilizan a los estudiantes acerca de la importancia de la electiva, ya sea acerca de las dificultades del aprendizaje, el pensamiento lógico y la literatura infantil frente a su quehacer docente. El 17 % manifiesta que brinda contenidos teóricos e informativos, y el 67 % de los docentes piensa que es más importante brindar herramientas de información docente en el aula.

Figura 5. Estrategias de enseñanza utilizadas por los docentes en las electivas.

Fuente: Elaboración propia.

Continuando con las respuestas de los docentes, esto señalaron con respecto a la pregunta: ¿cree usted que lo que plantea UNIMINUTO en el microcurrículo de esta electiva es trazable con lo que necesitan los estudiantes en el medio educativo actual? El 25 % piensa que no es trazable, pero el 75 % piensa que sí es posible trazar lo aprendido en las electivas con la práctica laboral.

Se realizaron grupos focales en cada una de las asignaturas electivas: Dificultades de aprendizaje, Literatura infantil y Pensamiento lógico matemático, en estos los estudiantes y docentes opinaron que mediante las experiencias que se van observando en clase, se va realizando un análisis e interpretación de cada actividad, se aprende de ella y se retroalimenta para luego ponerlo en práctica, y así mejorar cada día el quehacer pedagógico del docente.

Las actividades y estrategias empleadas por cada uno de los compañeros en las clases ayudan a las demás a mejorar su accionar docente y dota de herramientas a utilizar en diferentes clases, tal como se lo consideraron los docentes. De igual manera, los estudiantes expresan que mediante los espacios de aprendizaje que generan las electivas se potencian hábitos de lectura y se mejoran los procesos de lectoescritura propios.

Desde las diferentes voces, alumnos y maestros han reclamado cambios en los planes de estudio de la formación básica de docentes, considerada deficitaria en aspectos como la literatura, el pensamiento lógico y la capacidad para generar aprendizajes, a pesar de las dificultades de aprendizaje que se presentan a diario en el aula de clase. Es así como, el identificar los desafíos que el reconocimiento de la diversidad de los sujetos, el aprendizaje de las habilidades de pensamiento y la lectoescritura requieren de espacios como estos donde los docentes y estudiantes intercambien experiencias y percepciones, y se trabaje en pro de nuevas ideas para acercarse más a la calidad educativa.

De forma análoga, tanto estudiantes como docentes indican que la didáctica, en cuanto a la calidad de la estrategia pedagógica, es indispensable en el ámbito educativo, ya que optimiza la labor docente, orienta la elección y aplicación de recursos que potencian el desarrollo de competencias, previene la monotonía y fomenta la reflexión acerca de las diversas tácticas empleadas en el aula. Dentro de este contexto, los docentes de estas materias optativas subrayaron que su propósito esencial radica en proporcionar a los estudiantes perspectivas alternas al núcleo curricular estándar, con la aspiración de introducir temáticas divergentes y alejadas de sus disciplinas habituales, materias que potencialmente despierten interés en pro de una educación holística que explore nuevas perspectivas.

Por otro lado, los estudiantes articulan que el enfoque pedagógico orientado a la población infantil debe enfocarse en el fortalecimiento de habilidades que les serán esenciales a lo largo de su vida. Es imperativo que el ámbito académico les provea opciones, recursos didácticos y fundamentos teóricos que configuren a un educador apto, capaz de comunicar sentimientos, posturas y emociones con mayor transparencia a sus futuras cohortes estudiantiles.

Discusión

Iniciando el análisis, es primordial subrayar el resultado vinculado con la primera premisa relativa al conocimiento y aplicación de técnicas activas. Mediante un procedimiento análogo al adoptado en el presente estudio, Prendes (2010) indagó inicialmente sobre el entendimiento y posteriormente sobre la implementación de las técnicas que los docentes emplean para la dinámica colaborativa. Las metodologías más reconocidas en secuencia fueron: trabajo conjunto/colaborativo (según la terminología empleada por la citada autora), ABP, análisis de casos y trabajo basado en proyectos. A pesar de que los hallazgos de este estudio son congruentes con los de Prendes (2010), en este último, el análisis de casos resultó ser levemente menos familiar para los participantes.

Cabe destacar que, para el primer resultado, se puede evidenciar la necesidad de reestructurar los microcurrículos de las electivas, los cuales deben responder de manera favorable a los escenarios, tanto académicos como pedagógicos, que las escuelas requieren para este siglo XXI, donde no solo se le enseña al estudiante desde lo teórico, sino desde lo práctico; en los que se pueda tener en cuenta para los microcurrículos elementos como: la capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica real de un contexto educativo, la capacidad para generar nuevas ideas, la capacidad crítica y autocrítica para resolver situaciones problemas con situaciones reales del contexto, el trabajo colaborativo pensado desde el uso de las TIC y la apropiación de estas tecnologías.

De este modo, Pensado Fernández *et al.* (2017) afirman que la misión de la educación superior se debe basar y trabajar por la educación, formación y contribución al desarrollo de la sociedad; así como ofrecer un aprendizaje permanente, cooperar con el mundo laboral, prevenir las necesidades que puedan surgir en el contexto real, entre otros factores. Por ello, es necesario reflexionar acerca de propuestas educativas y recursos apropiados, tanto conceptuales como prácticos, para garantizar una formación adecuada de los estudiantes y poder tener impacto definitivo en la sociedad.

Con los resultados obtenidos se puede contrastar que en los tiempos actuales y reales es necesario que la educación y formación curricular adopte nuevos rumbos y, en sí, la socie-

dad en general, las familias y la comunidad educativa; ante la demanda de una educación diversa, con una población heterogénea. En ese sentido, que los programas académicos, como la Licenciatura en Pedagogía Infantil, puedan ofrecer un currículo pertinente que responda de manera coherente a los contextos sociales a los que se enfrentan los estudiantes, y de esta forma alinear las competencias profesionales, con aquellas competencias que exige la educación actual. Estas competencias están basadas en la diversidad y la pluralidad, el pensamiento divergente para formar sujetos pensantes y democráticos; por lo tanto, una educación que aporte tanto en conocimientos, habilidades, destrezas, como en ética y valores.

Aportar al sector educativo se debe entender frente a la inquietud sobre cómo se afronta la educación con nuevos retos, proporcionando maneras eficaces de reducción del fracaso educativo, a través de la formación y comunicación, la adquisición de habilidades sociales y valores que formen seres capaces de resolver conflictos de manera autónoma y responsable, seres resilientes con actitud positiva y constructiva.

Los educandos alcanzan una práctica educativa al momento de ejercer su labor profesional, por tanto, es menester que los aprendizajes que adquieren en el transcurso de su preparación sean claros y concisos, apuntando al desarrollo central e integral que les brinde la capacidad de solucionar problemas contextuales que presentarán en su ejercicio laboral (Tejada 2012, citado por Nagua Pérez, 2017).

Folch Dávila *et al.* (2020) mencionan que para formar una educación que dé respuesta a las necesidades de la escuela de hoy, es necesario que la formación de los futuros maestros sea interdisciplinaria y coherente con el carácter competencial de los actuales planes de estudio de los grados de educación. De acuerdo con esto, la investigación debe pasar de ser un tema de algunos estudiantes para ser parte de la formación de la totalidad de docentes en formación y debe permitir a los estudiantes experimentar las metodologías que pueden ser aplicadas al momento de incorporarse al aula de clase.

Es necesario destacar, desde el análisis crítico a los microcurrículos, la pertinencia de estos con temáticas transversales relacionadas con la educación inclusiva, que sin duda alguna

es uno de los temas que más ocupa y preocupa las agendas educativas y la política latinoamericana en la actualidad, y que poco a poco va tomando fuerza y va transformando el sector educativo, la familia, las políticas institucionales y públicas. Por consiguiente, se resalta la importancia de retomar en los microcurrículos las temáticas de vital importancia como es la diversidad, la vulnerabilidad, la calidad, la equidad, el acceso y la accesibilidad, como eje fundamental y punto de partida de estos.

Aunque diversas investigaciones sugieren una correlación limitada entre la eficacia de un académico en roles investigativos y su destreza pedagógica, crece la evidencia que indica que los estudiantes pueden derivar ventajas de la actividad investigadora (Hattie y Marsh, 1996; Marsh y Hattie, 2002). El elemento mediador en la conexión entre docencia e investigación es el proceso cognitivo, ya que constituye el mecanismo a través del cual cualquier entidad —ya sea docente, investigador, estudiante o aprendiz— puede adquirir conocimiento. Para capitalizar óptimamente esta interacción entre la investigación y la docencia, se precisa una meticulosa planificación (Jenkins *et al.*, 2003).

Donald Schön (1992, citado por Vargas Daza *et al.*, 2017) propone la formación de profesionales práctico-reflexivos como estrategia de formación docente. Este modelo apunta a la reflexión de la enseñanza en la que se delibere sobre lo que se hace y cómo se hace, convirtiendo así la reflexión en un instrumento de transformación a las prácticas de enseñanza, en la medida en que la reflexión propicie una reconstrucción personal o colectiva de la docencia.

Los resultados de la investigación presentada mostraron como los estudiantes ven la necesidad de generar más espacios donde la interacción y el intercambio de experiencias en el aula de clase brinden herramientas a los docentes en formación, para que les facilite su accionar pedagógico al momento de enfrentarse a situaciones complejas y cotidianas dentro del aula de clase. La formación teórica es importante, sin embargo, no representa el todo de la formación docente. Por tanto, espacios donde las corrientes teóricas puedan ser enseñadas desde un modelo experiencial, pueden generar más confianza y un conocimiento más significativo en el futuro docente, pues el aprendizaje vivencial es aprender por medio del

hacer; es un proceso a través del cual los individuos construyen su propio conocimiento, adquieren habilidades y realzan sus valores, directamente desde la experiencia.

El proceso de enseñanza-aprendizaje integra una multiplicidad de variables que interactúan de manera continua y enmarañada, configurando así una dinámica intrincada y desafiante de desentrañar. Las creencias se integran en esta dinámica, interpretadas como componentes de la esfera personal, emocional y afectiva, las cuales están inexorablemente ligadas a la matriz cultural del ambiente, donde el individuo opera y que, recíprocamente, repercute en el individuo y sus acciones (Oliver Vera, 2009). Estas ideas delimitan un proceso que influirá en las determinaciones y en las intervenciones efectuadas. De este modo, las creencias pedagógicas aluden primordialmente a las nociones que los docentes poseen respecto a los variados procesos de enseñanza-aprendizaje en su conjunto. Estas creencias son intrínsecas, edificadas a partir de saberes pedagógicos acumulados históricamente y comunicados a través de la instrucción y la actuación educativa. Así, representan una amalgama de saberes culturales y vivencias individuales (Vincenzi 2009, citado por Cortez Quevedo *et al.*, 2013).

A nivel académico y en contextos más informales, a menudo se alude con aparente certeza a la aceptación y valoración de la diversidad. No obstante, estas aseveraciones frecuentemente se relegan al ámbito de la retórica y las aspiraciones bienintencionadas. Al confrontar contextos o individuos que visualizan la existencia, desde perspectivas alejadas de las normas culturales y las expectativas sociales, se suele evidenciar que nuestra sociedad aún no está completamente equipada para acoger y valorar la diversidad en todas sus facetas; en este contexto específico, la diversidad neurológica es una temática escasamente debatida y ampliamente desconocida.

En vista de estos resultados, se puede decir que las asignaturas electivas deben incluir en sus programas y planes de estudio estrategias que generen en el futuro licenciado la capacidad de comprender, aceptar y trabajar por la diversidad a la que se debe enfrentar en los contextos educativos actuales. Para ello, se propone la estructuración de los microcurrículos desde una óptica transversal, divergente y multifuncional que permita en el profesional no solo acercarse a las bases teórico-prácticas, sino que responda a ese conocimiento real de los contextos,

tomando en cuenta factores como: los procesos de evaluación, el método, los fundamentos epistémicos de la disciplina, la orientación y la fundamentación legal para disponer de egresados competentes tanto en lo pedagógico, académico, disciplinar, como en lo investigativo, para una gestión de ambientes emergente e híbridos, con los cuales puedan responder a las competencias que se le exige al nuevo profesional del siglo XXI. Es por ello que, para que el profesorado pueda mejorar su formación como docente, es importante su disposición (Montes y Suárez, 2016). Es así que, la aplicación de ejercicios como este lleva a la institución de educación superior a conocer las diferentes percepciones que tanto docentes como estudiantes tienen acerca de la metodología con que se enseña este grupo de asignaturas electivas. Esta información debe ser aplicada a estrategias de mejora y a la adecuación de los planes de estudio de las asignaturas en pro del mejoramiento constante y la formación de docentes formados integralmente, con capacidades y experiencias que serán su cimiento a la hora de enfrentarse a las diferentes realidades educativas.

Conclusiones

Uno de los aportes más importantes de la presente investigación es presentar el tema de estudio como tema de discusión en la enseñanza de los futuros docentes: el qué y cómo enseñar las electivas. En esta medida, es un asunto primordial pensar los aspectos tanto metodológicos como didácticos, basados en los enfoques y el sustento teórico-práctico y epistemológico de cada asignatura electiva a enseñarse, en correspondencia con lo que exige el contexto real al cual se enfrentan los futuros profesionales.

Sumando a lo anterior, se evidencia en los microcurrículos una metodología que requiere ser analizada, estudiada y direccionada hacia un cambio estructural que exige la nueva sociedad del conocimiento; aspecto relevante para constituir los microcurrículos de las electivas como tema central para garantizar en los estudiantes las competencias profesionales que requiere la educación actual.

Lo que *a priori* era una limitante, se ha convertido en un asunto de mayor interés y oportunidad de mejora para el programa de Licenciatura en Educación Infantil, lo cual otorga mayor

interés para investigaciones sobre microcurrículos a nivel escolar y máxime en asignaturas como las electivas, que es tema de estudio en la presente investigación. Frente a este asunto, se puede evidenciar con los resultados obtenidos y contrastarlos con nuevas líneas de investigación que permitan el estudio y comparación con toda la información presentada en el presente documento, que determina un hallazgo trascendental para orientar nuevos estudios basados en los microcurrículos que ofrecen programas de licenciatura o formación docente.

Se puede concluir que a nivel educativo es necesario repensar y reflexionar acerca de la disciplina, la labor del docente y la forma en cómo se deben orientar los futuros licenciados en educación, para enfrentarse a un mundo globalizado que requiere de profesionales con gran talento tanto a nivel pedagógico y académico.

Cabe destacar que, a partir de la investigación, surgen otras posibilidades desde los planes de formación que requieren tanto las facultades de educación como las competencias que deben asumir los profesores que orientan los microcurrículos de las electivas, el perfil que se debe exigir para orientar dichas disciplinas en el mejoramiento y la calidad de los procesos educativos en el campo universitario. En este sentido, es necesario mejorar el adecuado y eficaz grado de conocimiento e idoneidad de lo enseñado, desde las metodologías activas, para así poder ofrecer programas de formación actualizados y pertinentes, acordes a las exigencias normativas de los ministerios de educación de cada país.

Referencias

- Compte Guerrero, M. F. (2013). Las asignaturas optativas de formación profesional en la planificación curricular de pregrado. *Universitas*, (18), 151-164. <https://doi.org/10.17163/uni.n18.2013.06>
- Contreras, E. y Prats, M. (2015). ¿La educación literaria de los futuros maestros es suficiente para ejercer de mediadores de las nuevas generaciones? *Vía Atlántica*, (28), 29-44. <https://n9.cl/nhb1h>

- Cortez Quevedo, K., Fuentes Quelin, V., Villablanca Ortiz, I. y Guzmán, C. (2013). Creencias docentes de profesores ejemplares y su incidencia en las prácticas pedagógicas. *Estudios Pedagógicos (Valdivia)*, 39(2), 97-113. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052013000200007>
- Escoto Murillo, F., Pérez Rodríguez, M. E. y Ramos de Robles, S. L. (2013). Materias optativas como reforzadores de la identidad de normalistas. *IE Revista de Investigación Educativa de la REDIECH*, 4(7), 69-78. <https://www.redalyc.org/pdf/5216/521652345009.pdf>
- Folch Dávila, C., Córdoba Jiménez, T. y Ribalta Alcalde, M. D. (2020). La performance: una propuesta interdisciplinar de las áreas de educación física, educación musical y educación visual y plástica en la formación inicial de los futuros maestros. *Retos*, (37), 613-619. <https://doi.org/10.47197/retos.v37i37.74187>
- García-de la Vega, L. B., Reyes-Abreu, D. y Almaguer-Zayas, A. (2013). Asignaturas electivas para la ampliación de fronteras de los currículos. *VARONA*, (56), 48-51. <https://www.redalyc.org/pdf/3606/360633908009.pdf>
- González Clavero, M. V., Cabrera Ruiz, C. e Isaac, I. (2013). Aprendizaje estratégico en la universidad: propuesta de asignatura para el currículo optativo/electivo. *Revista de Pedagogía*, 34(94), 261-281. <https://www.redalyc.org/pdf/659/65930105004.pdf>
- Guerra Borrego, Y. y Caballero Leyva, A. (2018). Estrategia didáctica para desarrollar el pensamiento lógico en la formación inicial del profesional de educación. *Revista Atlante: Cuadernos de Educación y Desarrollo*, (95). <https://www.eumed.net/rev/atlante/2018/05/pensamiento-logico-educacion.html>
- Hernández-Sampieri, R. y Mendoza Torres, C. (2018). *Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw Hill.
- Jenkins, A., Healey, M., & Zetter, R. (2007). Vínculo entre la docencia y la investigación en las disciplinas y departamentos. *Alfa, Universidad Veracruzana*. Recuperado de: https://cursoenfermeria.files.wordpress.com/2012/01/04_jenkins_docencia_investigacion.pdf.

- López García, M. M. (2014). La formación de los profesores y las dificultades de aprendizaje. *Revista de Educación Inclusiva*, 7(2), 98-112. <https://revistaeducacioninclusiva.es/index.php/REI/article/view/150>
- Marsh, H. W., & Hattie, J. (2002). The relation between research productivity and teaching effectiveness: Complementary, antagonistic, or independent constructs?. *The journal of higher education*, 73(5), 603-641. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00221546.2002.11777170>
- Ministerio de Educación Nacional [MEN]. (2016). *Educación infantil revista al tablero #49*. Bogotá: Editorial Magisterio.
- Montes, D. A. y Suárez, C. I. (2016). La formación docente universitaria: claves formativas de universidades españolas. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 18(3), 51-64. <https://www.scielo.org.mx/pdf/redie/v18n3/1607-4041-redie-18-03-00051.pdf>
- Muñoz-Catalán, M. C. y Carrillo Yáñez, J. (eds.). (2018). *Didáctica de las matemáticas para maestros de Educación Infantil*. Ediciones Paraninfo. https://www.researchgate.net/profile/Blanca_Arteaga-Martinez/publication/334188839_Resena_Didactica_de_las_matematicas_para_maestros_de_Educacion_Infantil/links/5d1f360b458515c11c131658/Resena-Didactica-de-las-matematicas-para-maestros-de-Educacion-Infantil.pdf
- Nagua Pérez, J. G. (2017). *Formación continua del docente como proceso complementario para obtener profesionales de calidad para el sistema educativo* [tesis de pregrado, Universidad Técnica de Machala]. Repositorio Institucional. <https://n9.cl/bh4w7>
- Oliver Vera, C. (2009). El valor formativo y las ataduras de las creencias en la formación del profesorado. Aquello que no se ve, pero se percibe en el aula. *Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 12(1), 63-75. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=217015332005>
- Osorio Villegas, M. (2003). La pedagogía: conceptualización obligatoria en los programas formadores de maestros. *Zona Próxima: revista del Instituto de Estudios Superiores en Educación*, (4), 74-81. <https://www.redalyc.org/pdf/853/85300405.pdf>

- Palomares Marín, M. C. (2015). Literatura infantil y universidad: un estudio descriptivo sobre la formación inicial del profesorado de grado en educación primaria. *Investigaciones Sobre Lectura*, 3, 44-66. <http://hdl.handle.net/10481/60517>
- Pensado Fernández, M. E., Ramírez Vásquez, Y. y González Muñoz, O. (2017). La formación integral de los estudiantes universitarios: una perspectiva de análisis de sus áreas de interés. *Revista Ciencia Administrativa*, 2, 12-25. <https://www.uv.mx/iiesca/files/2018/03/02CA201702.pdf>
- Pérez de Miguel, A. y Sáiz Bárcena, L. (2010). Complementariedad formativa en las capacidades organizativas: creación de conocimiento y flexibilidad del recurso humano en las empresas de alta tecnología. *Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa*, 16(2), 97-114. <https://www.elsevier.es/es-revista-investigaciones-europeas-direccion-economia-empresa-345-articulo-complementariedad-formativa-en-las-capacidades-S1135252312601142>
- Rodríguez Tadeo, E., Etopa Bitata, P. y Rodríguez Martín, A. (2016). Las actitudes de los futuros maestros y maestras de educación infantil hacia la discapacidad: un factor de prevención. *El Guiniguada*, 11, 171-180. <https://ojsppdc.ulpgc.es/ojs/index.php/ElGuiniguada/article/view/639>
- Vargas Daza, M. P., Ríos Delgado, A. M. y Castro Quintero, J. A. (2017). *Las reformas curriculares en la educación superior como detonantes para la construcción de nuevos currículos* [ponencia]. XIII Congreso Internacional sobre el Enfoque Basado en Competencias CIEBC. <https://n9.cl/ramln>
- Prendes, M., Castañeda, L., & Gutiérrez, I. (2010). Competencias para el uso de TIC de los futuros maestros. *Comunicar: Revista Científica de Comunicación y Educación*, 18(35), 175-182. http://educa.fcc.org.br/scielo.php?pid=S1988-3293201000200021&script=sci_abstract
- Presentación, M. J., Siegenthaler, R., & Mercader, J. (2018). Dificultades de aprendizaje en la Educación Infantil. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=774648>

Declaraciones

- **Reconocimientos:** agradecimientos para la Corporación Universitaria Minuto de Dios por las horas de investigación asignadas para llevar a cabo el proyecto de investigación, el cual articula uno de los aspectos más importantes y es el consolidar propuestas innovadoras y de gran impacto para los cursos de las electivas que se tienen actualmente en los microcurrículos de la Licenciatura en Educación Infantil. A la directora de Licenciatura en Educación, Erica Meneses, por brindar los espacios para socialización de los resultados en comité curricular.
- **Financiamiento:** se aporta los recursos en especie en el plan de trabajo de cada uno de los docentes.
- **Disponibilidad de datos y materiales:** la disponibilidad de los datos y materiales se pueden encontrar en las Estructuras metodológicas, las cuales han sido producto del proyecto de investigación para las electivas. Asimismo, se puede encontrar en el repositorio de la universidad los documentos anexos del proyecto en donde se describe la propuesta de facultad. En caso de requerir los documentos del proyecto se pueden contactar con los docentes Mónica Orozco, Erica Ossa y Andrés Felipe quienes hicieron parte del proyecto de investigación.
- **Contribución de autores:** proyecto de facultad: Programa gestión del conocimiento y la innovación en educación infantil. Los autores contribuyeron en la aplicación de instrumentos a los estudiantes, análisis de los datos, escritura científica y organización del texto final.
- **Aprobación ética y consentimiento de los participantes:** el formato de consentimiento corresponde al que emplea el Comité de Ética de Investigación de UNIMINUTO. El procedimiento se comunica de forma oral, pero queda la **evidencia del registro**.
- **Conflicto de intereses:** los autores declaran que no existen conflictos de intereses por el proyecto, ya que ha sido una construcción colectiva de los participantes.